

MASHRAB IJODI BO’YICHA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR

Noilaxon Abdurashidova Farxodjon qizi

Farg’ona davlat universiteti Filologiya fakulteti

o’zbek tili yo’nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola o’zbek mumtoz adabiyotining XVII asrning ikkinchi yarmi – XVIII asr boshlarida yashab, ijod etgan atoqli namoyandalardan biri Boborahim Mullo Vali o’g’li Mashrab haqida ko’plab olimlar va adabiyotshunoslar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar haqida so’z yuritiladi. Mashrab ijodining naqadar boy qimmatga egaligi tadqiqotchilar tomonidan o’rganilib, isbotlanadi va bu tog’risida tur xil ko’p kitoblar va maqolalar yoziladi.

Kalit so’zlar: tasavvuf, otashzabon, qalandarona hayot, Andijon, Ofoqxo’ja, tadqiqotchi olimlar, Mashrab tavalludi,,Devonai Mashrab’’,,,Qissai Mashrab’’,,,Ilk Mashrab’’,,,Tazkirayi qalandaron’’,.

Annotation. This article talks about the research conducted by many scientists and literary critics about Boborahim Mulla Vali’s son Mashrab, one of the famous figures of Uzbek classic literature who lived and created in the second half of the 17th century – the beginning of the 18th century. The rich value of Mashrab’s work in our literature is studied and proven by researchers, and many different books and articles are written about it.

Key words: sufism, fire-breathingslow life, Andijan, Ofaqkhoja, research scientists, year of birth of Mashrab,,Devonai Mashrab’’,,,Qissai Mashrab’’,,,Ilk Mashrab’’,,,Tazkirayi qalandaron’’,.

KIRISH

O’zbek klassik adabiyoti tarixida o’ziga xos katta o’rin tutgan shoirlarimizdan biri Boborahim Mashrabdir. U- tasavvuf adabiyotining yetuk namoyondasi. Mashrab nomi XVIII-XIX asrlarda tuzilgan tazkira va tasavvufiy yo’nalishdagi asarlarda (masalan, Bade Samarqandiyning,,Muzokir ul-ashob’’, va boshq.) zikr etiladi. Mashrabning hayoti va ijodiy faoliyati, asosan, O’rta Osiyo shahar-qishloqlarida

kechgan, u ishqiy, tasavvufiy, isyonkorona she’rlar bilan shuhrat qozongan. U faqat otashzabon ijodkor sifatidagina emas, balki ayni zamonda adolatsizlik va zo’ravonlik, qabohat va jaxolat bilan aslo kelisha olmaydigan dovyurak shaxs sifatida ham nom qoldirgan. Xalq tasavvurida Mashrab johil amaldor ustidan kuluvchi, axloqan tuban kishilarni ayovsiz fosh etib, mehnatkashlar manfaatini himoya etuvchi to’g’ri so’z inson tarzida shakllangan: oddiy xalq Mashrab timsolida o’z ishonchli vakilini, o’z orzu-intilishlarini baralla ayta oluvchi otashin siymoni ko’rgan. U xalq qalbidan joy olib, o’zi to’g’risida hikoyat, rivoyat, naql va afsonalarning paydo bo’lishiga sabachi bo’lgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Boborahim Mashrab hayoti va ijodiy faoliyati bo’yicha keltirilgan ma’lumotlar nihoyatda kam. Uning o’z asarlarini to’plab devon yoki biror majmua tuzganligi ma’lum emas., „Devonayi Mashrab’’, „Eshoni Mashrab’’, „Hazrat shoh Mashrab’’, nomlari ostida xalq orasida qo’lyozma va toshbosma shaklida tarqalgan qissalardagina shoirning hayot yo’li va ijodiy faoliyati ma’lum tartib va izchillikda bayon etiladi. Shuningdek, „Devoni Mashrab’’, to’plamida va ba’zi rivoyatlarda Boborahimda o’tkir jazava, otashin jo’shqinlik, loubolilik va boshlarni ko’rib, „Hazrati Ofoqxo’jam unga Mashrab degan nomi mustaor-taxallusini iltifot qildilar’’, degan mazmun bor.

Mashrab haqidagi eng muhim adabiy-biografik manbalardan biri, shubhasiz, „Qissai Mashrab’’, („Qissai Shoh Mashrab ‘’) asaridir. Asar, „Tazkirai qalandaron’’,da zikr qilingan Mashrabning darbadar hayotidagi doimiy hamrohi, muxlisi, qalandar shoir va qissanavis Pirmat Setoriy tomonidan kitobat qilingan, degan taxminlar aytiladi. Bu kitobda Mashrabning joriy nashrdagi she’rlaridan tashqari, uning shaxsiyati, avliyosifat xatti-harakatlari, karomatlari, shakkokona qiliqlari haqida qiziq-qiziq hikoyalar, rivoyatlar, naqlar, latifalar ham keltiriladi. U Mashrab adabiy me’rosini, she’rlarini o’z ichiga olgan asosiy adabiy manbadir. Bu qissa 1995-yili yosh adabiyotshunos Erkin Musurmonov tomonidan, „Rahimbobo Mashrab va uning badiiy adabiyotdagi talqini’’, mavzusida yoqlagan nomzodlik dissertatsiyasida tahlil etilgan. Mashrabning qo’nimsiz, qalandarona hayoti va

sarguzashtlari, imoni pokligi, sidqidildan olloh vasliga erishishga intilishi, mutafakkir siymo sifatida shakllana borganligi oddiy xalq dilini rom qilgan.

Maliho Samarqandiy Mashrabga zamondosh bo’lgan, u bilan birga Samarqandda uchrashgan, uni yaxshi bilgan va o’zining „Muzakkir ul-ashob” tazkirasini Mashrab hayot vaqtida 1688-1691-yillarda yozgan. Mashrabning nomi, tavallud joyi, shaxsiy va adabiy qiyofasi eslatib o’tiladi. Uning tavvaludi haqida bu tazkirada shunday jumlar keltirilgan: „Mashrab taxallusi Rahimboboyi qalandar ast. Asl az viloyati Andigon buda dar ayyomi barahna ro’y bakasbi fazilat va fazoyil ba viloyati Namangan omada..” (Tarjimasi: „Mashrab qalandar Rahimboboning taxallusidir. Asli Andigon (Andijon) viloyatidan bo’lib, yoshlik chog’larida ilm va fazilatlarga kasb etish uchun Namangan viloyatiga borgan..”) Yana bir manba Ziyovuddin Bog’istoniyning „Tazkirai qaladaron” asaridir. Unda Mashrab rahnamoligidagi darvesh-qalandar shoirlar haqidagi fikr yuritiladi. Bu tazkira XX asrning 80-yillari ma’lum bo’di. XVIII-XIX asrlar davomida maydonga kelgan ba’zi tarixiy asarlarda ham Mashrab to’g’risida yarim lavhalarni, tarqoq ma’lumotlarni uchratamiz.

XIX asr oxirlari- XX asrda Boborahim Mashrabga bag’ishlangan bir qancha kitob va maqolalar yozildi. Mashrab haqidagi qissa hamda unda keltirilgan she’rlardan na’munalar 1910-yili N.S.Likoshin tomonidan rus tiliga tarjima qilinib, avval Toshkentda, so’ngra Samarqandda nashr etildi. Arxeolog olim V.Pvyatkin shoir hayoti, sarguzashtlari, qismati haqida maqola e’lon qilgan. O’zbek olimlaridan akademik G’ofur G’ulomning 1959-yili bosilgan „Ikki Mashrab” maqolasi, shoirning hayoti va adabiy me’rosini o’rganishda muhim ahamiyatga ega bo’ldi. Unda Mashrab mavzusi bilan bog’liq bir qancha munozarali o’rinlarga aniqlik kiritildi. Xususan „Ikki Mashrab” maqolasida yozilishicha, Boborahim Mashrabga oid deb kelinadigan „Mabdai nur” nomli so’fiyona axloqiy tizma asar Mulla Ro’zi oxunning asari ekanligi aniqlanadi. Keyingi yillari ham birin-ketin o’zbek olimlaridan I.Sultonov, A.Abdug’afurov, M.Zokirov, N.Jumaev, E.Mansurmonov va boshqalarning ilmiy tekshirishlari, adabiy portretlari, maqolalari e’lon qilindi;

V.Rahmonov va K.Isroilov, J.Yusupov shoir asarlarining ancha mukammal nashrlarini amalga oshirdilar.

Mashrabning tavalludi ham turli bahslarga sabab bo’lgan. Xususan, adabiyotshunos Muhsin Zokirov Mashrab she’rlari tarkibida, „Yoshi yetmish birga kirgan bandai raddi falak” misralarining keltirilganligini hisobga olib, uning tavalludini 1640-1641 yil deb taxmin qilgan. Biroq, „Devonai Mashrab”ning bir qancha qo’lyozmalarini va tazkiralardagi ma’lumotlarni sinchiklab o’rgangan J.Yusupov Mashrab asarlarining 1990-yilgi nashriga yozgan so’nggi so’zida uning tavallud yilini 1653-yil deb hisoblaydi. Bu so’zlarining tasdig’i sifatida u Ziyovuddin Bog’istoniy, „Tazkirai qaladaron”da eslatib o’tilgan jummalarni keltiradi: „Andog’ ma’lum bo’lmishkim, Mashrabi valiyulloh qatli muddatida tavalludlaridan ellik sakkiz sana kechub erdi”. Bundan kelib chiqadiki, Mashrabning tavallud va qatl sanalari 1653-1711- milodiy yillar deyish mumkin.

Mustaqillik yillarida Mashrab haqida yuzaga kelgan adabiy portret va ilmiy ishlarda uning ijodini yangicha talqin qilish va xolisona baholash tendensiyasi kuchaydi. Shu bilan birga ta’kidlash lozimki, Xx asrning 60-70-yillarida yaratilgan tadqiqotlarda mashrab ijodidagi ilohiylik mayllari, tasavvufiy ehtiroslar tahliliga yetarli e’tibor berilmagan bo’lsa, endilikda, aksincha, uning adabiy me’rosini, diniy-tasavvufiy qarashlarini ko’proq shu mavzu atrofida talqin qilish, uning she’riyatdagi g’urbat, afsus va xalq hayotiga achinish, real his-tuyg’ular silmog’ini yetarli darajada ko’rsata olmaslik mayli ustundek.

XULOSA. Holbuki, biz Mashrabning faqir bo’zchi oilasida dunyoga kelgan, avval murid, keyinchalik qalandar sifatida safarlarda hayot kechirgan, xalqning og’ir ahvolidan aziyat chekkan mehribon inson bo’lganligi, insonga xos dunyoviy hamda ilohiy tuyg’ularga ega majnunsifat shaxs ekanligini unutmaslik kerak. U shoir- inson sifatida hamma narsa haqida o’ylagan, real inson sifatida fikr-mulohaza yuritgan.

REFERENCES:

1. Orzibekov R. O’zbek adabiyoti tarixi. T: O’zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg’armasi, 2006

2. Isaqova Z. Mashrab.- T,:Abu matbuot-konsalt,2011.-B.11.
3. G’ulomov G’. Ikki Mashrab T,:1959
- 4.Hamroyeva D. Mashrabga munosabat T:2006 B.74-82
5. Boborahim Mashrab. Alifni dilga jo qilmoqni bismillahdan o’rgandim.|Nashrga tayyorlovchi Hoji Ismatulloh,- Namangan,1999,-B.4
6. [www ziyo.com](http://www.ziyo.com), [www library.com](http://www.library.com)